

**ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ИЖОБИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ТУЗИЛМАСИ**

Эркабаева Нигора Шерматовна-

Қўқон давлат педагогика институти профессори,

Педагогика фанлари доктори

Аннотация: Мақолада таълимга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларини мувофиқлаштиришда маъруза машғулотларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганишнинг зарурати таълим муассасаларида, дарс ва дарсдан ташқари жараёнларда, ўқитувчи ва ўқувчилар учун ташкил этиладиган турли тадбирларда, конференцияларда ва педагогик ўқишларда намоён бўлиши тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Илғор технологиялар, кичик ва хусусий бизнесни ривожланиши, интеграциялашув.

**ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ**

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы изучения специфики лекций при координации процессов работы с детьми, положительно относящимися к дисциплине урока в аудиторных и внеурочных процессах, на различных мероприятиях, организуемых для педагогов и учащихся, формирования положительных мотивов учения у детей с позитивный настрой.

Ключевые слова: Передовые технологии, развитие малого и частного бизнеса, интеграция, дифференцированный подход.

**INNOVATIVE STRUCTURE OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE
TO THE LESSON AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS**

Annotation: Special training is needed to coordinate lecture processes that are positively related to disciplinary lectures and general education meetings, and

classroom and extracurricular processes, as well as various management practices, organization for teachers and students, conferences and pedagogical technical and technological.

Key words and concepts: Advanced technologies, development of small and private businesses, integration, differentiated approach.

Дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларини мувофиқлаштиришда маъруза машғулотларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганишнинг зарурати таълим муассасаларида, дарс ва дарсдан ташқари жараёнларда, ўқитувчи ва ўқувчилар учун ташкил этиладиган турли тадбирларда, конференцияларда ва педагогик ўқишларда дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш технологиялари бўйича ҳамда дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларда ҳам ижобий ўқув мотивларини шакллантириш йўналишларида маърузалар ташкил этилишида намоён бўлади.

Дарсга ижобий муносабатдаги болаларда ижобий ўқув мотивларини шакллантириш жараёнларига хос хусусиятлар сифатида:

- дарсга ижобий муносабатдаги болаларда ижобий ўқув мотивларини шакллантириш жараёнининг такомиллашиши ва ривожланиши;

- дарсга ижобий муносабатдаги болаларда ижобий ўқув мотивларини секин-аста, босқичма-босқич шаклланиб бориши натижасида ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги субъект(ўқитувчи)-объект(ўқувчи) муносабатларини субъект-субъект муносабатларига ўтиши;

- субъект-субъект муносабатларининг қарор топиши дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларда ижобий ўқув мотивларини шаклланиш кўрсаткичини белгилаши;

- дарсга ижобий муносабатдаги болаларда ҳам мустақил фикрлаш, ҳам таҳлилий фаолият кўникмаларининг вужудга келиши;

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

- дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларнинг ўқиш ва касб ўрганишга қизиқишини ривожлантиришга хизмат қилувчи маълумотларнинг янгилиги, ишончлилиги ва асосланганлиги;

- Ўрганиладиган маълумотларнинг давлат таълим стандартлари талабларига ҳамда дарсга ижобий муносабатдаги болаларнинг мойиллиги ва имкониятларига мослиги;

-дарсга ижобий муносабатдаги болаларда эркин ва мустақил фикрлашга, ўзгалар фикрини тинглаш ва таҳлил қилишга ҳамда мустақил таълим олиш ва ўзини-ўзи тарбиялашга истак ва қизиқишни уйғотмаслик эҳтимолининг мавжудлиги;

-ўқитувчи томонидан берилаётган маълумотларга нисбатан дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларда қизиқишни шаклландирмаслиги ёки маълумотларни ўзлаштиришга уларнинг улгурмаслиги;

-дарсга ижобий муносабатдаги болаларнинг ўқиш ва касб ўрганишга қизиқишини шакллантириш билан бир қаторда, амалий машғулотлар ва мустақил таълим жараёнида ўрганиладиган мавзулар ҳамда тарбиявий муносабатлар жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлган тушунчалар ҳақида маълумотлар бериш имкониятининг мавжудлиги;

- субъект-объект муносабатларидан секин-аста субъект-субъект муносабатларига ўтиш асосида дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларнинг амалий машғулотлар жараёнида фаол иштирок этишига замин яратилиши;

- берилаётган оддий маълумотлар дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларда эркин ва мустақил фикрлашга, ўзгалар фикрини тинглаш ва таҳлил қилишга ҳамда мустақил таълим олиш ва ўзини-ўзи тарбиялашга истак ва қизиқишни уйғотмаслик хусусиятлари;

-ўқитувчида барча ўқувчиларнинг бошланғич тушунчаларини аниқлаш ва объектив баҳолаш имкониятлари чекланганлиги;

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

- дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан ишлашда маълум бир таълим методи ихтиёрий вазиятларда қўлланилишига, яъни универсалликка даъвогар бўла олмаслиги;

- дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан фаол ўқувчилар фаолиятини ўзаро боғлиқ ҳолда ташкил этиш, уларнинг боғлиқлиги ва алдоқадорлигига ҳамда фаоллик жиҳатдан уларнинг ўзаро ўрин алмашиниши мумкинлигига эътибор қаратиш зарурияти;

- дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан фаол ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолиятини таъминлаш асосида субъект-субъект муносабатларини вужудга келтириш имкониятлари;

- дарс машғулоти самарадорлиги кўп жиҳатдан мазкур жараён иштирокчиларининг қизиқиши, бошланғич тушунчалари даражаси ҳамда таълимий муҳитнинг янгиликларни қабул қилиш мойиллиги ҳамда вужудга келаётган вазиятларга боғлиқлиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болаларда ўқув мотивларини шакллантириш ҳамда уларда таълим олиш ва касб танлашга қизиқишни ривожлантиришга хизмат қилувчи ички ва ташқи омилларнинг ўзаро бирлигини келтириш мумкин.

Бошланғич синф ўқувчиларида дарсга ижобий муносабатни шакллантириш ва ривожлантириш технологияларининг самарадорлиги уларнинг ўқув натижаларига ва умумий ўқув тажрибасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Ушбу технологиялар самарали бўлишининг баъзи усуллари:

1. Иштирок этишнинг ортиши: Интерфаол таълим дастурлари, онлайн платформалар ва мультимедиа ресурслари каби технологияга асосланган ёндашувлар ўқувчилар эътиборини жалб қилиши ва уларни ўқув жараёнига жалб қилиши мумкин. Ўқувчилар дарсга фаол қатнашса ва қизиқиш уйғотса, уларда дарсга нисбатан ижобий муносабат шаклланади.

2. Шахсийлаштирилган таълим: Технология ўқувчиларнинг индивидуал эҳтиёжлари ва қизиқишларига мослаштирилган шахсийлаштирилган таълим

тажрибасини ўтказиш имконини беради. Мослашувчан ўқув платформалари ва таълим иловалари ўқувчиларнинг ўзига хос таълим услублари ва афзалликларини ҳисобга олган ҳолда мослаштирилган таркиб ва фаолиятни тақдим этиши мумкин. Шахсийлаштирилган таълим эгаллик ва долзарблик ҳиссини ривожлантиради, дарсларга ижобий муносабатда бўлишга олиб келади.

Дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларининг юқорида келтирилган ўзига хос хусусиятлари билан бир қаторда, куйидагиларни дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари сифатида келтириш мумкин:

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларида дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан фаол ўқувчилар фаолияти ўзига хос интегратив тизим эканлиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болаларнинг мойиллиги, шахсий имкониятлари, бошланғич тушунчалари ва шахсий сифатларининг ўзаро боғлиқлиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан, фаол ўқувчилар ва ўқитувчиларнинг қулай таълимий муҳитининг ташкилотчиси, бошқарувчиси ва иштирокчиси сифатида субъектлар интеграцияси;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан фаол ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти самарадорлиги дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларининг натижавийлигини ифодалаши;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларида поғонавийлик (дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар ёки фаол ўқувчилар гуруҳига алоҳида эътибор қаратишнинг ижобий таъсири) билан самарадорликнинг номутоносиблиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнлари тизими мазмун-моҳиятига кўра маълум бир мақсадга эришишга

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

йўналтирилган, ўзига хос хусусиятларга эга бўлган бир неча педагогик жараёнлар мажмуи эканлиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларида тарбиявий муносабатларнинг ўзига хослиги;

- дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларида кулай таълимий муҳитни шакллантиришда фаол ўқувчилар катори дарсга ижобий муносабатдаги болаларнинг фаоллиги ҳамда улар ҳақидаги ахборотлар аниқ ва ишончли бўлиши зарурияти.

АДАБИЁТЛАР:

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. O'RQ-595-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy

3). Petrusinsky V.V. Irgi - education, training, leisure. New school, 1994

Ермолаева, М.В. Развитие личности дошкольника [Текст] / М.В. Ермолаева // Психология развития. – М., 2000.- С.142-148

б). Эльконин, Д.Б. Игра в развитии ребёнка [Текст] / Д. Б. Эльконин // Мир психологии. – 2004. - № 1. – С. 42.

)

.

G

r

o

m

o

v

a